

УДК 342.7:341.1

Шлоер Бернгард –

доктор юридичних наук (нім.), доцент
доцент кафедри службового та медичного права, Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Dr. jur. Bernhard Schloer –

doctor of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of Civil Service and Medical Law Department, Law Institute,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Кравченко Катерина Вікторівна –

юрист I категорії, Інститут права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Kateryna V. Kravchenko –

lawyer of the 1st rank, Law Institute
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Неповнолітні: конституційно-правові аспекти в німецькому та українському праві

Стаття присвячена дослідженню конституційно-правових проблем, які стосуються неповнолітніх. Для досягнення поставленої мети проведено порівняльно-правовий аналіз німецької та української доктрини конституційного права. У статті аналізується проблема меж віку для реалізації неповнолітніми прав та свобод, гарантованих Конституцією.

Ключові слова: неповнолітні, права неповнолітніх, конституційне право, вікові межі, конституційна дієздатність, конституційна правоздатність.

Статья посвящена исследованию конституционно-правовых проблем, касающихся несовершеннолетних. Для достижения цели исследования проведён сравнительно-правовой анализ немецкой и украинской доктрины конституционного права. В статье анализируется проблема возрастных границ для реализации несовершеннолетними прав и свобод, гарантированных Конституцией.

Ключевые слова: несовершеннолетние, права несовершеннолетних, конституционное право, возрастные границы, конституционная дееспособность, конституционная правоспособность.

B. Schloer, K.V. Kravchenko Minors: Constitutional Law Aspects in German and Ukrainian Law

This article deals with a basic question: How to set the age limits for the realization of the rights and freedoms, which are guaranteed by constitutions? Usually, the rights of minors are generally regulated in the civil codes. Besides, as usual, the limited position of a minor ends, when the age of 18 years is reached. However, this rule cannot be applied directly in the sphere of constitutional rights and freedoms; otherwise, the bizarre outcome would be, that many basic rights such as life, freedom and social support would be denied to minors.

As usual, constitutions do not contain general age limits; they only contain age limits for several positions in the governments or Constitutional courts and for the right to vote. Age limits must be developed exclusively on the basis of constitutional law; the legislation cannot determine these age limits in the sphere of constitutional law, as the lawmaker has to follow the constitution and not in reverse order.

In this article, the German and Ukrainian constitutional doctrine concerning the age limits of minors in constitutional law is presented. The comparative analyze shows, that in both constitutional doctrines these

limitations are flexible in context with the special constitutional rights or freedoms. This flexible approach is thoroughly developed in the jurisdiction of the Federal Constitutional Court of Germany: the rights and freedoms can be divided in two groups, general rights and freedoms and economic ones. The right of a minor, to realize the general ones depends on the state of the minor's ability to understand, to have the relevant intellectual capacity; basic rights as the right to live have minors from the birth, even as fetus. Economic rights and freedoms can usually be realized from the age of 18; that means, the constitutional doctrine applies the age limits of civil law. However, also in this sphere the realization of rights and freedoms requires some exceptions according to the requirements of rights and freedoms. The Ukrainian doctrine, as newer publications and decisions of the Constitutional Court of Ukraine show, has a similar approach. The difference lies in the level of the clearness of the doctrine and how the relation of a person towards constitutional rights and freedoms are designed in both doctrines.

Keywords: minors, rights of minors, constitutional law, age limits, constitutional legal capacity.

Постановка проблеми. У всіх правових системах існують вікові межі для здійснення прав та відповідальності. Подібні правила існують також і в українському праві. Одна із сфер застосування регулювання вікових меж - конституційне право, точніше права та свободи людини та громадянина. Постає питання як встановити вікові межі для реалізації неповнолітніми прав та свобод, які гарантуються Конституцією.

Неповнолітні є особливими суб'єктами права, оскільки вони не мають можливості повністю реалізовувати свої права та обов'язки. Норми, які стосуються прав неповнолітніх розмежовані у різних галузях права. Вибрана нами тема є досить об'ємною та комплексною. З метою більш повного її розкриття ми присвятили їй декілька статей, які будуть опубліковані найближчим часом. Цією статтею ми розпочинаємо цикл статей присвячених темі неповнолітні як суб'єкти права та межі віку. Стаття спрямована на порівняння деяких аспектів конституційно-правового вчення в Німеччині та Україні на тему неповнолітні, з метою привернути увагу науки конституційного права до цієї важливої теми та стимулювати дискусію щодо можливих відмінностей. Стаття обмежується найважливішими питаннями та публікаціями, оскільки в іншому випадку її обсяг був би перевищений.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для цілей нашого дослідження були проаналізовані доробки доктрини німецького права [1; 2; 3 тощо], а також роботи українських вчених [18; 22; 24 тощо].

Невирішеними раніше проблемами є те, що в конституційному праві України не розроблена власна система конституційно-

правових понять. Не дослідженим є також аспект меж віку.

Метою статті є порівняльно-правовий аналіз прав неповнолітніх в конституційному праві Німеччини та України. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) проаналізувати конституційно-правові поняття, які стосуються неповнолітніх в німецькому праві та порівняти з їх еквівалентом в українському праві; 2.) запропонувати новий погляд та уточнення термінів в українському конституційному праві; 3.) дослідити вікові межі в конституційному праві.

Виклад основного матеріалу.

I. Важливі конституційно-правові поняття, які пов'язані з реалізацією прав та обов'язків неповнолітніми.

Для того, щоб зрозуміти і порівняти німецьку і українську доктрину необхідно мати чітку картину конституційно-правових понять та їх функцій, що стосуються неповнолітніх, оскільки ці поняття виражають догматичне судження щодо питання неповнолітніх стосовно їх прав та свобод.

1.) Німецька конституційна доктрина

В доктрині німецького конституційного права існує велика система понять, які не завжди однаково застосовуються судами та авторами. Так, багато авторів використовують термін Grundrechtsmündigkeit [1, S. 37] (здатність здійснювати основні права), однак К. Stern застосовує термін Grundrechtsausübungsfähigkeit [2, S. 1064; 3, S. 494] (здатність користуватися основними правами, здатність самостійно здійснювати свої конституційні (або основні) права). Для того щоб використовувати єдину систему понять, ми будемо дотримуватися термінології К. Stern, так як його виклад цих

понять та загального вчення про основні права є найбільш ґрунтовним.

а) Ключовим терміном є **правомочність основних прав** (Grundrechtsberechtigung). Цей термін означає, що особа захищається основним правом та може посилатися на цей захист. Йдеться про особисту сферу дії основних прав, тобто кому саме вони належать. Правомочність основних прав наділяє особу суб'єктивним правом на захист; це право спрямовано проти публічної влади, а також, у виняткових випадках, проти приватних осіб. Під „особою“ слід розуміти фізичну особу, оскільки фізична особа повинна бути захищена від втручання держави відповідно до ідеї основних прав [4]. Проте, відповідно до ст. 19 III Основного Закону ФРН (далі - GG) основні права також можуть поширюватися на юридичних осіб або „соціальних субстратів“, тобто організації, якщо ці права за своєю суттю можуть бути застосовані до цих осіб [2, S. 1000, 1003; 4]. Правомочність основних прав фізичних осіб, як правило, не залежить від певного віку [5, Rn. 5]. Однак, щодо правомочності основних прав розрізняють між правами людини та правами німця; це означає, що іноземець має право не на всі основні права. Ще одна форма обмеження правомочності основних прав має місце якщо вони передбачають певні якості, наприклад, якість „позашлюбна дитина“ у ст. 6 V GG. До таких якостей відноситься також вікові обмеження, наприклад, виборче право, яке має межу 18 років (ст. 38 I GG) [2, S.1011].

Поняття правомочність основних прав співвідноситься з поняттям суб'єкт, носій, володілець [2, S. 1001]. Правомочність основних прав (Grundrechtsberechtigung) також визначають як Grundrechtsträgerschaft (правомочність основних прав) або Grundrechtsfähigkeit (правоздатність основних прав, конституційно-правова правоздатність), тут мова йде про синоніми [2, S. 154, 1011; 1, S. 32].

Від правомочності основних прав відрізняється питання з якого віку неповнолітній може самостійно, без сприяння батьків або опікунів, приймати рішення щодо здійснення своїх основних прав, яке тісно пов'язане з категорією цивільної дієздатності.

б) **Здатність користуватися основними правами**, здатність самостійно здійснювати конституційні (основні) права.

Здатність користуватися основними правами (Grundrechtsausübungsfähigkeit) означає, що фізична особа може здійснювати правомочність основних прав незалежно та самостійно [6; 2, S. 1001]. Таку ж саму функцію мають німецькі поняття Grundrechtswahrnehmungsfähigkeit, яке перекладається як здатність користуватися основними правами, здатність самостійно здійснювати свої конституційні (або основні) права та Grundrechtsmündigkeit (конституційно-правова дієздатність, здатність самостійно здійснювати основні права з зазначеного віку, здатність здійснювати основні права, здатність користуватися основними правами).

Здатність користуватися основними правами обумовлюється визначеними природними, духовно-психічними якостями носія основних прав [2, S. 1066]. Це означає, що не має фіксованих вікових меж, до того ж вікові межі цивільного права можуть бути побічною вказівкою для здатності користуватися основними правами [2, S. 1068]. Що стосується вікових меж для здійснення основних прав, то в німецькому конституційному праві розрізняють наступним чином. З одного боку, в Основному Законі Німеччини існують положення, які закріплюють фіксовані вікові межі. Наприклад, активне та пасивне виборче право (ст. 38 II GG) [7, S. 917] - з 18 років та право бути обраним федеральним президентом – з 40 років відповідно до ст. 54 I GG. Інші вікові обмеження не містяться в Основному Законі Німеччини, однак Основний Закон посилається на положення інших законів. Наприклад, ст. 94 II GG щодо права бути вибраним суддею Федерального Конституційного Суду Німеччини посилається на норми Закону Німеччини про Федеральний Конституційний Суд. Згаданий закон у § 3 ч. 1 передбачає вікове обмеження від 40 років. Подібне обмеження передбачено й законами земель [8; 9]. Таке обмеження відповідає матеріальним підставам для права бути обраним та цілі повноваження мати високу кваліфікацію та здібності судді, передбаченими в ст. 94 II GG. Вікове обмеження з 25 років було б не конституційним. Цей приклад показує, що законодавець не є вільним у визначенні вікових обмежень, але лише конкретизує норми конституційного права.

Основні права поділяються на дві групи. До першої групи відносяться основні права, які захищають природні дії, наприклад свобода слова та думки, передбачені ст. 5 GG. До другої групи належать основні права, які захищають діяльність щодо правочинів або економічну діяльність, наприклад, свобода договору відповідно до ст. 2 GG. У першій групі здатність користуватися основними правами є в наявності у тому випадку, якщо фізична особа має відповідні духовно-психічні якості. Саме тому тут не має фіксованих меж, а із збільшенням віку неповнолітні здійснюють свої основні права все більшою мірою [10; 2, S. 1066]. Зазначене можна проілюструвати наступним прикладом. Користування правом на свободу преси та тайну листування вимагає здатності писати та читати. Якщо ця передумова відсутня – то не може бути й порушення основного права. Зважаючи на цю здатність законодавець може встановити „типові“ вікові межі, які розраховуються на підставі наукових досліджень та досвіду. Так, відповідно до § 5 Закону Німеччини про релігійне виховання дітей здатність користуватися основними правами свободи віросповідання встановлена для неповнолітніх із досягненням 14 років [11] (подібне положення передбачено в Австрії [12], а в Баварії лише з досягненням повноліття [13]), а на думку дитини у питаннях релігійного виховання зважають з 10-річного віку відповідно до § 2 ч. 3 зазначеного закону. Конституційний Суд ФРН підкреслив, що встановлення вікових меж вимагає конституційно-правового обґрунтування [10].

Для другої групи орієнтиром для здатності користуватися основними правами є положення Цивільного кодексу Німеччини, однак це завжди залежить від конкретного основного права. Так, свобода вибору професії звісно що може бути використана повнолітнім, однак існують також молодші особи, які здійснюють професійну діяльність. Для економічних прав важливу роль відіграє правова безпека, тому що особи, які не є повністю дієздатними, створюють цивільно-правові ризики для контрагента. Тому тут цивільно-правові вікові межі, як правило, є підходящими та важливими, навіть вирішальними межами.

с) Ще одна тема, у якій вік відіграє певну роль у зв'язку із здатністю користуватися основними правами, - це процесуальний порядок

та порядок судочинства; тут, як правило, дійсні вікові межі процесуальних норм та цивільного права. У конституційному судочинстві неповнолітній тоді є дієздатним, коли він має процесуальну дієздатність основних прав „Grundrechtsprozessfähigkeit“ [14, Rn. 10; 15; 16; 17; 2, S. 1070]. Як правило, це право здійснюється представниками, батьками. Однак, можлива ситуація, коли між неповнолітнім та його вихователем існують суперечливі погляди, наприклад, щодо питання релігійного виховання [2, S. 1072]. Тому § 90 Закону Німеччини про Федеральний Конституційний Суд не містить вимоги дієздатності. Слід зазначити, що процесуальна дієздатність основних прав, з одного боку, залежить від правомочності основних прав та конституційно-правової дієздатності, а з іншого боку, вона підтримує зазначені категорії, оскільки без можливості здійснення права та свободи є лише пустою декларацією.

d) Правосуб'єктність основних прав – це правосуб'єктність що стосується основних або конституційних прав. У німецькому праві правосуб'єктність означає, що особа є носієм прав та обов'язків, при цьому термін „особа“ включає в себе фізичну, а також і юридичну особу. Потрібно зазначити, що правосуб'єктність основних прав має переважно фізична особа, так як правосуб'єктність пов'язана з правоздатністю, а правоздатність, в свою чергу, має здебільшого фізична особа (§ 1 Цивільного кодексу Німеччини). Із цього походить загальна правомочність основних прав фізичної особи, причому це є вищевикладена особливість основних прав, які належать лише їй; фізична особа переважно має загальну правосуб'єктність основних прав та правомочність основних прав. В той час як юридична особа має правоздатність тільки тоді, коли вона отримує її з правопорядку (ст. 19 III GG). Відповідно, юридична особа не має загальної правосуб'єктності, яку можна порівняти з загальною правосуб'єктністю основних прав фізичної особи [2, S. 1001].

2.) Українська конституційна доктрина

Українські вчені не розробили власних понять конституційна правоздатність та конституційна дієздатність. Як зазначає Китайка О.В., конституційна правоздатність та дієздатність не застосовуються у чинному законодавстві України та не регламентуються

окремо від певних суб'єктивних прав, на відміну від цивільної право- та дієздатності [18, С. 54]. Тому наука конституційного права України орієнтується на цивільне право. Демиденко наголошує, що „так історично склалось, що саме цивільне право взяло на себе функцію створення загальних конструкцій правоздатності і дієздатності“ [19, с. 261]. Виникає питання чи завжди доцільно запозичувати поняття цивільного права, чи потрібно розробляти конституційно-правові поняття, враховуючи особливості конституційного права.

Можна стверджувати, що вікові межі цивільного права дійсні також в конституційному праві. Тоді потрібно знайти відповідь на питання, чи не захищається неповнолітній Конституцією. Це не є проблемою для деяких прав та свобод, зокрема, для права на заняття підприємницькою діяльністю, передбаченому ст. 42 Конституції України (далі - КУ), так як це право тісно пов'язане із законами, які регулюють дієздатність. Проте, для таких прав, як право на життя (ч. 1 ст. 27 КУ) або релігійна свобода (ст. 35 КУ), ці вікові межі не тільки видаються не відповідними, але й можуть бути не конституційними. Конституція України є найвищою юридичною нормою в ієрархії норм та *нижчестоящі* нормативно-правові акти повинні їй відповідати [20, п. 1 абз. 4 реч.2, 3 мотивувальної частини; 21, п. 1 підпункт 1.3 абз. 3 мотивувальної частини]. Цікавим прикладом визначення конституційних прав Цивільним кодексом є право на життя, яке, на думку деяких авторів, належить лише народженому життю, на тій підставі, що так визначено ст. 25 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) [22, С. 355; 23, С. 134;]. Інші науковці мають таку ж думку навіть не посилаючись на ЦК України [24, С. 222; 25, С. 121]. Це означає, що законодавцю надане право визначати зміст найвищої цінності Конституції, не зважаючи на встановлену ч. 2 ст. 8 Конституції України ієрархію норм. Зважаючи на вищезазначене, цивільне право береться за вихідний пункт, але згодом розуміння представлено у світлі Конституції.

а) Конституційна Правоздатність

Відповідно до ст. 25 ЦК України правоздатність означає „здатність мати цивільні права та обов'язки“. Усі фізичні особи мають правоздатність, яка виникає, як правило, у момент народження фізичної особи. У

літературі конституційно-правовій простежується зв'язок із цивільним правом. Зокрема, Слінько, зазначає, що ненароджене життя не є „людиною“ [22, С. 355]. В цьому проявляється вплив цивільно-правової думки (ст. 25 ЦК України). У підручнику з теорії держави та права використовується термін конституційна правоздатність, однак він пов'язується з віковим обмеженням виборчого права, тобто з повноліттям [26, С. 363].

У 2018 Конституційний Суд прийняв досить цікаве рішення. Велика палата Конституційного Суду України у п. 5 мотивувальної частини Рішення № 8-р/2018 від 11 жовтня 2018 року [27] зазначила: «Отже, визнання фізичної особи судом недієздатною не означає автоматичного позбавлення її правоздатності - здатності мати права та обов'язки у відповідних сферах правовідносин.» З цього слідує, що Конституційний Суд в принципі не застосовує цивільно-правові критерії у питанні конституційної правоздатності.

Вікова межа встановлюється тими конституційними нормами, в яких визначений конкретний вік. Так, наприклад, конституційно-правова правоздатність виборчого права починається з 18 років [26, С. 72]. Із зазначеного рішення слідує наступне: фізична особа в принципі завжди має конституційну правоздатність щодо прав та свобод; ця конституційна правоздатність може бути пов'язана з конкретним віковим обмеженням, наприклад, ст. 70, 103 та 148 Конституції України.

б) Конституційна дієздатність

Відповідно до ст. 30 ЦК України цивільну дієздатність має „фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.“ Далі у статтях 31-34 ЦК України встановлюються вікові обмеження. Ця поступова цивільна дієздатність відображає визнання дієздатності, яка відповідає віковим вимогам, що має відношення до права на здійснення конституційно-правових прав та свобод. Для конституційного права Л. І. Летнянчин запропонував наступне розуміння: „Конституційна дієздатність – полягає у здатності реалізовувати конституційні права та обов'язки (повноваження, компетенцію)“ [28, С. 72]. Конституційна дієздатність розглядається Л.

І. Летнянчиним у зв'язку з суб'єктом і до того ж згадуються гнучкі вікові межі, в залежності від „характеру конкретних відносин“ [28, С. 74]. Це означає, що конституційна дієздатність залежить від окремого основного права. Якщо тепер пов'язати рішення Конституційного суду із поглядом Л.І. Летнянчина, то можна зробити висновок, що конституційна дієздатність є окремим інститутом, який не залежить від цивільного права. Отже, якщо конституційна правоздатність вільна від цивільно-правових обмежень, то тим більше має бути вільна і конституційна дієздатність. Інакше, захист прав та свобод в повному обсязі був би не можливий. Однак, положення цивільного права з типовими віковими обмеженнями для прав та свобод, які гарантують економічну діяльність, може бути ознакою для конституційної дієздатності.

с) Конституційна правосуб'єктність

З поняттям конституційна правосуб'єктність поєднані два інші поняття, для того, щоб описати право суб'єкта конституційно-правових відносин. Як зазначає Слінько, конституційна правосуб'єктність – це правоздатність та дієздатність, яка реалізується у конституційно-правовій діяльності [22, С. 72]. Запропоноване визначення не є бездоганим та знову застосовує цивільно-правові терміни, які вже модифіковані в догматиці конституційного права. Тому ми пропонуємо наступне чітке визначення: конституційна правосуб'єктність – це **конституційна** правоздатність та **конституційна** дієздатність.

Аналіз норм Конституції показує, що в українському конституційному праві існують вікові межі, визначені у статтях 70, 103, 148 КУ. У другому ж розділі жодні вікові межі не згадуються. Права дітей гарантуються ст. 52 І КУ, що вказує на те, що Конституція не передбачає ніяких фіксованих вікових меж. Так як, у ст. 52 І КУ застосований вираз „у своїх правах“, що логічно включає також конституційні права; це чітко вказує на право на життя та на освіту (ст. 27 та 53 КУ).

В літературі, як правило, питання віку розглядається у зв'язку з правосуб'єктністю у конституційно-правових відносинах. До того ж встановлено, що ця правосуб'єктність не є фіксованою та з віком стає інтенсивнішою до досягнення вісімнадцятирічного віку. Для окремих основних прав відповідні межі

встановлені у конкретизуючих законах [22, С. 74-75]. Деякі українські вчені зазначають, що дитина недостатньо мірою володіє здатністю задовольняти свої потреби та захищати власні інтереси, а тому вимагає соціального піклування та відповідальності родини, а також держави і суспільства в цілому [22, С. 74; 26, С. 363; 29]. Згаданий напрям мислення, який ґрунтується на кодифікованому праві, перед усім цивільному праві, застосовується все меншою мірою, однак чітка диференціація між конституційним та цивільним правом не спостерігається [22, С. 355; 25, С. 121].

Термін „конституційна правосуб'єктність“ схожий з німецьким терміном правосуб'єктність основних прав (Grundrechtssubjektivität), однак має інший зміст, оскільки український термін підкреслює якість як суб'єкта конституційно-правових відносин.

д) З метою більш повного розуміння розглядуваних понять українського конституційного права цікавим видається звернутися до історії походження української Конституції. Як зазначається в українській доктрині, здатність бути носієм права на життя визнається лише з народження; це підтверджується ст. 25 ЦК України та ст. 27 КУ [24, С. 222]. Проте ст. 27 не містить вікових обмежень. Для того, щоб знайти відповідь на питання чи є ці вікові межі виправданими, необхідно більш детально розглянути історію походження статті 21 Конституції, так як ст. 21 розпочинає розділ 2 Конституції і тому є основним показником цього питання. Формулювання від „народження“ було видалено зі статті 16 проекту Конституції від 23.11.1995 [30, С. 58] (сьогодні стаття 21) [31, С. 75-79]. Наводимо тут відповідну стенограму:

«В. Стефанюк. *Давайте «народжуються» заміно на «є».*
В. Буткевич. *Отже: «Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Консенсус? – Консенсус»* [31, С. 79].

З цієї історії впливає воля законодавця не орієнтуватися на народження. Таким чином, ненароджене життя також захищається правами Конституції. Ст. 21 КУ та її генезис є ще одним прикладом того, що цивільно-правовий підхід до конституційного права може призвести до помилкових наслідків.

II. Права та захист неповнолітніх як конституційно-правова проблема.

Аналіз німецької доктрини дозволяє виділити наступні проблеми. По-перше, йдеться про взаємовідношення неповнолітнього та держави. По-друге, йдеться про наслідки та вплив користування основними правами неповнолітнім на його правовідносини з батьками (опікунами). Зокрема, вагомим є аспект щодо батьківського права на виховання та «складного поля» трикутних стосунків дітей, батьків та держави.

„Конституційно-правова дієздатність“ неповнолітньої особи перебуває у напруженому співвідношенні між її, зростаючими із збільшенням віку, здатністю до самостійного життя, самоаналізу та усвідомленням своєї відповідальності [10] та, паралельно до цього, поступово відступаючим батьківським правом на виховання, передбаченим ст. 6 II [32] або ст. 7 II GG.

В німецькому праві проблема зазначених вище „напружених відносин“ вирішується шляхом визнання зростаючої здатності користуватися основними правами неповнолітнього та паралельно зменшуючого права батьків на виховання [2, S. 1013].

Німецький Основний Закон не містить спеціальних прав дітей, як наприклад, в ст. 52 Конституції України. Це питання досить широко дискутується в Німеччині. Зокрема, в Бундестазі обговорюється питання внесення змін до Основного Закону з метою покращення положення дітей. А саме, пропонується доповнити ст. 6 GG наступним чином (зміни курсивом):

„Ст. 6 II: Турбота та виховання дітей *зважаючи на їх особистість та зростаючу незалежність є природним правом батьків та їх основним обов'язком.*

Ст. 6 IV а: *Кожна дитина має право на сприяння своєму розвитку. У всіх питаннях, які стосуються дитини, вона повинна брати участь в залежності від віку та ступеня зрілості; дуже важливо зважати на волю та передусім благо дитини.*“ [33]

Дискусії щодо цього проекту змін до Основного Закону вельми суперечливі. Позиції опонентів сягають від „занадто зайво“ до „занадто мало“ [34]. Однак для теми цієї статті дуже цікавим видається формулювання

„зростаюча незалежність“ та „відповідно віку та зрілості“. Тому що вони відображають конституційно-правове вчення щодо гнучких та відповідних віку правомочності основних прав та здатності користуватися основними правами.

III. Висновки

По-перше, встановлено, що існують відмінності між розглядуваними країнами на рівні конституційного права. В обох правових системах йдеться про права та свободи людини та громадянина. Багато цих прав та свобод також захищаються Європейською Конвенцією з прав людини, саме тому відмінностей щодо основних питань не повинно бути взагалі або досить не значні. Аналіз норм Конституцій не показує чіткої різниці. Відмінності існують в розвитку конституційного права та догматиці. Спочатку, на догматику німецького конституційного права сильно вплинуло зловживання Конституцією та правами людини в часи нацистської диктатури [2, S. 154, 163; 35, S. 11; 36, S. 474; 37; 38, S. 433; 39, S. 137]. Другий стрибок розвитку наступив із введенням індивідуальної конституційної скарги в 1951 році [35, S. 72; 36, S. 479]. В результаті перед Федеральним Конституційним Судом (а також конституційними судами земель) постали нові питання, щодо яких вони повинні приймати рішення; це досить інтенсивно дискутувалося в юридичній науці. Ці питання також формувалися за рахунок змін в суспільстві з середини шістдесятих років, які спричинили більш інтенсивне розуміння індивідуума та його прав і свобод. Це означає, що права та свободи людини та громадянина відігравали набагато важливішу роль. Цей розвиток та інтенсивність наукової роботи помітна ззовні, якщо подивитися на об'єм стандартного коментарю Основного Закону Німеччини. Один з перших коментарів 1958 років мав один том, на сьогодні він складається із 7 томів та біля 15300 сторінок [40]. Існує коментар, який має 27 томів та 29300 сторінок [41].

Порівнявши Конституцію України з Основним Законом ФРН, можна прийти до наступних висновків. По-перше, українська Конституція ще досить молода. По-друге, різновид індивідуальної конституційної скарги існує лише декілька років. По-третє, традиції українського конституційного права, яку можна порівняти з традицією німецького конституційного права, не існує [22, С. 26-37; 24,

С. 29; 42, С. 5-6]. По-четверте, умови між 1991 та 2015 роках також не були належними для розвитку глибокого розуміння прав та свобод.

Крім того, вплив на українське конституційне право здійснюють наступні чинники: головна роль цивільного та кримінального права в юридичній практиці, науці та освіті, а також ізольована наукова діяльність в окремих галузях права; застосування аргументів законодавчого права та нехтування конституційно-правовим виміром. Критики такого положення ведуть мову про конституційний нігілізм [43, С. 111; 44, С. 3]; проте це скоріше проблема юридичного методу та юридичної науки в Україні.

Однак, якщо зважити на такі фактори, як зростаюча інтенсивність судової практики Конституційного Суду, а також зростаючий об'єм рішень, рецепцію судової практики Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом України, до того ж зростаюча кількість публікацій щодо основних прав та змінене сприйняття прав та свобод суспільством, то проглядається деяка паралель до німецького розвитку, лише із затримкою у часі. Це можна спостерігати на прикладі розглядуваної в цій статті теми. Ця тема все частіше піднімається у останніх публікаціях з

конституційного права, але ще не досить поглиблено [22, С. 72].

По-друге, пропонуємо розрізняти, тобто чітко лінгвістично відокремлювати, поняття конституційного права від понять цивільного права, наприклад, „конституційна правоздатність та конституційна дієздатність“ замість „правоздатність“ та „дієздатність“. Це допоможе розробити власну конституційно-правову термінологію (щодо її значення див. [45, С. 843; 24, С. 35]), яка відповідає конкретним нормам конституційного права (ці автори використовують терміни „конституційна правоздатність та конституційна дієздатність“ [26]).

По-третє, пропонуємо внести зміни до оформлення публікації рішень Конституційного Суду України. У багатьох країнах перейшли до такої системи публікації рішень суду, при якій додають до абзаців рішень судів номер поля¹ або нумерують абзаци². Це допомагає більш правильно, точно та лаконічно цитувати. Внаслідок використання зазначеного методу публікацій рішень суду, рішення набудуть більш важливого значення як джерело конституційно-правового дискурсу.

Список використаних джерел:

1. Pieroth, B., Schlink, B., Grundrechte, Staatsrecht II, 7. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg 1991, 324 S.
2. Stern, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C. H. Beck, München 1988, Bd. III/1, 1643 S.
3. Rübner, W., Die Grundrechtsträger, in: J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C. F. Müller, Heidelberg 1982, Band V, 1315 S.
4. BVerfG, Beschluss vom 8.7.1982 – 2 BvR 1187/80 BVerfGE 61, 82, 101.
5. BVerfG, Beschluss vom 11.05.2020 -1 BvR 469/20, 1 BvR 470/20. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rk20200511_1bvr046920.html.
6. BVerfG, Beschluss vom 18.6.1986 – 1 BvR 857/85, BVerfGE 72, 122, 132 ff.
7. Schroeder, W. Familienwahlrecht und Grundgesetz, JZ 2003, S. 917-922.
8. Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (VfGHG) vom 10. Mai 1990, GVBl. S. 122, 231, BayRS 1103-1-I, zuletzt geändert durch Art. 73a Abs. 1 des Gesetzes vom 22. März 2018, GVBl. S. 118.
9. Sächsisches Verfassungsgerichtshofsgesetz vom 18. Februar 1993, SächsGVBl. S. 177, 495, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2017, SächsGVBl. S. 598.
10. BVerfG, Beschluss vom 21. 12. 1977 – 1 BvL 1/75, 1 BvR 147/75, BVerfGE 47, 46, 74.

¹ Наприклад: Австрія: Verfassungsgerichtshof Österreich, Німеччина: Bundesverfassungsgericht Deutschland, ЄСПЛ.

² Наприклад: Велика Британія: The UK Supreme Court, Італія: Corte costituzionale italiano, Бельгія:

Verfassungsgerichtshof Belgiens, Ірландія: The Supreme Court of Ireland, Португалія: Tribunal Constitucional Portugal.

11. Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15.07.1921 i.d.F. vom 17. Dezember 2008, BGBl. I S. 2586.
12. Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung 1985 StF: BGBl. Nr. 155/1985 (WV). URL: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009571>. (дата звернення: 17.06.2020).
13. Bayerische Schulordnung – BaySchO vom 1. Juli 2016, GVBl. S. 164, 241, Art. 27 IV. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchO2016> (дата звернення: 17.06.2020).
14. BVerfG 16.06.2016 - 1 BvR 2509/15. URL. https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rk20160616_1bvr250915.html
15. BVerfGE 1, 87, 89 (свобода віросповідання).
16. BVerfG, Beschluss vom 26.05.1970 - 1 BvR 83, 244 und 345/69. BVerfGE 28, 243, 254 (військовий обов'язок).
17. BVerfG, Beschluss vom 16. 6. 2016 - 1 BvR 2509/15 -, Rn. 10. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20160616_1bvr250915.html. (дата звернення: 17.06.2020).
18. Китайка О.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні та міжнародні ювенально-правові стандарти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2018. 230 с.
19. Демиденко К.Є. Правосуб'єктність дитини як учасника сімейних правовідносин. *Вісник Академії адвокатури України*. 2012. № 3. С. 261–262.
20. Рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року № 7-зп/1997. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-97>. (дата звернення: 16.06.2020).
21. Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 року № 1-рп/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03>. (дата звернення: 16.06.2020).
22. Конституційне право України: підручник. / За заг. ред. Т.М. Слінько. Харків: Право, 2020. 590 с.
23. Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2011. 1128 с.
24. Федоренко В.Л. Конституційне право України. Київ: Ліра-К, 2016, 615 С.
25. Конституційне право України. / За ред. Годика Ю.М., Журавський В.С. Київ: Вид. дім „Ін Юре“, 2002.
26. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держава і права. Харків: Одіссей, 2015.
27. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2018 року № 1-рп/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-18>. (дата звернення: 17.06.2020).
28. Летнянчин Л. І. Суб'єкти конституційного права. *Конституційне право України: підручник* / за заг. ред. Т.М. Слінько. Харків: Право, 2020. С. 72 -79.
29. Шульц О. А. «Права дитини» як категорія сучасного конституційного права. *Часопис Київського університету права*. 2009. С.91-96. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/22651/18-Shults.pdf?sequence=1> (дата звернення 10.04.2020).
30. Конституція незалежної України: у 3 кн. / за заг. ред. С. Головатого. Київ: Українська правнича Фундація, 1997. Кн. 2. Ч. 1.
31. Конституція незалежної України: у 3 кн. / за заг. ред. С. Головатого. Київ: Українська правнича Фундація, 1999. Т. 3. Ч. 3.
32. BVerfG, Urteil vom 9.2.1982 – 1 BvR 845/79, BVerfGE 59, 360, 387.
33. Deutscher Bundestag Drucksache 19/10552 19. Wahlperiode 03.06.2019, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Ergänzung des Artikels 6 zur Stärkung der Kinderrechte). URL: <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/105/1910552.pdf>. (дата звернення: 17.06.2020).
34. Wissenschaftliche Dienste Kinderrechte ins Grundgesetz. Zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aus November 2019 und seiner Diskussion. 2020. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/686886/b2af36983d73f4803cdfbfab95e96e0a/WD-3-012-20-pdf-data.pdf>. (дата звернення: 17.06.2020).

35. Dreier, H., Grundlagen und Grundzüge des staatlichen Verfassungsrechts: Deutschland, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2007, Bd. 1.
36. Pauly, W., Wissenschaft vom Verfassungsrecht: Deutschland, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2008, Bd. 3.
37. Grabenwarter, Chr., Pabel, K., Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl., 2016, MANZ Verlag Wien, Helbing & Lichtenhahn, C.H. Beck München, Basel, Wien 2016, 688 S.
38. Головатий С. Про людські права. Київ: Дух і Літера, 2016.
39. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістова характеристика): монографія. Харків: Право, 2008. 345 с.
40. Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R. (Hrsg.), 89. Auflage. Loseblatt. 7 Bände, 15266 S. Verlag C.H. Beck, München 2020.
41. Bonner Kommentar zum Grundgesetz, W. Kahl, Chr. Waldhoff, Chr. Walter (Hrsg.), C.F. Müller, Heidelberg.
42. Томенко М.В. Україна: історія Конституції: навч. посіб. Київ: Генеза, 2015. 144 с.
43. Кампо В. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014 – 2018 роки). К.: Зелений пес, 2019. 172 с.
44. Козюбра М. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури. *Наукові записки. Юридичні науки*. Київ, 2006. Том 53.
45. Zacharias, D., Verfassungsrechtliche Terminologie und Begrifflichkeit im europäischen Rechtsraum, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2008, Bd. 2.

References:

1. Pieroth, B., Schlink, B., Grundrechte, Staatsrecht II, 7. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg 1991, 324 S.
2. Stern, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C. H. Beck, München 1988, Bd. III/1, 1643 S.
3. Rübner, W., Die Grundrechtsträger, in: J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C. F. Müller, Heidelberg 1982, Band V, 1315 S.
4. BVerfG, Beschluss vom 8.7.1982 – 2 BvR 1187/80 BVerfGE 61, 82, 101.
5. BVerfG, Beschluss vom 11.05.2020 -1 BvR 469/20, 1 BvR 470/20. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rk20200511_1bvr046920.html.
6. BVerfG, Beschluss vom 18.6.1986 – 1 BvR 857/85, BVerfGE 72, 122, 132 ff.
7. Schroeder, W. Familienwahlrecht und Grundgesetz, JZ 2003, S. 917-922.
8. Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (VfGHG) vom 10. Mai 1990, GVBl. S. 122, 231, BayRS 1103-1-I, zuletzt geändert durch Art. 73a Abs. 1 des Gesetzes vom 22. März 2018, GVBl. S. 118.
9. Sächsisches Verfassungsgerichtshofgesetz vom 18. Februar 1993, SächsGVBl. S. 177, 495, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2017, SächsGVBl. S. 598.
10. BVerfG, Beschluss vom 21. 12. 1977 – 1 BvL 1/75, 1 BvR 147/75, BVerfGE 47, 46, 74.
11. Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15.07.1921 i.d.F. vom 17. Dezember 2008, BGBl. I S. 2586.
12. Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung 1985 StF: BGBl. Nr. 155/1985 (WV). URL: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009571>. (data zvernennia: 17.06.2020).
13. Bayerische Schulordnung – BaySchO vom 1. Juli 2016, GVBl. S. 164, 241, Art. 27 IV. URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchO2016> (data zvernennia: 17.06.2020).
14. BVerfG 16.06.2016 - 1 BvR 2509/15. URL. https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rk20160616_1bvr250915.html

15. BVerfGE 1, 87, 89 (svoboda virospovidannia).
16. BVerfG, Beschluss vom 26.05.1970 - 1 BvR 83, 244 und 345/69. BVerfGE 28, 243, 254 (viiskovyi obov'iazok).
17. BVerfG, Beschluss vom 16. 6. 2016 - 1 BvR 2509/15 -, Rn. 10. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20160616_1bvr250915.html. (data zvernennia: 17.06.2020).
18. Kytaika O.V. Konstytutsiino-pravovyi status dytyny v Ukraini ta mizhnarodni yuvenalno-pravovi standarty: dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Odesa, 2018. 230 s.
19. Demydenko K.Ye. Pravosub'iektnist dytyny yak uchasnyka simeinykh pravovidnosyn. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 2012. № 3. S. 261–262.
20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 23 hrudnia 1997 roku № 7-zp/1997. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-97>. (data zvernennia: 16.06.2020).
21. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 1-rp/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03>. (data zvernennia: 16.06.2020).
22. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk. / Za zah. red. T.M. Slinko. Kharkiv: Pravo, 2020. 590 s.
23. Konstytutsiia Ukrainy: nauk.-prakt. koment. / redkol.: V. Ya. Tatsii (holova) ta in. 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2011. 1128 s.
24. Fedorenko V.L. Konstytutsiine pravo Ukrainy. Kyiv: Lira-K, 2016, 615 C.
25. Konstytutsiine pravo Ukrainy. / Za red. Todyka Yu.M., Zhuravskiy V.S. Kyiv: Vyd. dim „In Yure“, 2002.
26. Krestovska N.M., Matvieieva L.H. Teoriia derzhava i prava. Xarkiv: Odissei, 2015.
27. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 11 zhovtnia 2018 roku № 1-rp/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-18>. (data zvernennia: 17.06.2020).
28. Letnianchyn L. I. Sub'ieky konstytutsiinoho prava. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk / za zah. red. T.M. Slinko. Kharkiv: Pravo, 2020. C. 72 -79.
29. Shults O. A. «Prava dytyny» yak katehoriia suchasnoho konstytutsiinoho prava. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2009. S.91-96. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/22651/18-Shults.pdf?sequence=1> (data zvernennia 10.04.2020).
30. Konstytutsiia nezaleznoi Ukrainy: u 3 kn. / za zah. red. S. Holovatoho. Kyiv: Ukrainaska pravnycha Fundatsiia, 1997. Kn. 2. Ch. 1.
31. Konstytutsiia nezaleznoi Ukrainy: u 3 kn. / za zah. red. S. Holovatoho. Kyiv: Ukrainaska pravnycha Fundatsiia, 1999. T. 3. Ch. 3.
32. BVerfG, Urteil vom 9.2.1982 – 1 BvR 845/79, BVerfGE 59, 360, 387.
33. Deutscher Bundestag Drucksache 19/10552 19. Wahlperiode 03.06.2019, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Ergänzung des Artikels 6 zur Stärkung der Kinderrechte). URL: <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/105/1910552.pdf>. (data zvernennia: 17.06.2020).
34. Wissenschaftliche Dienste Kinderrechte ins Grundgesetz. Zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aus November 2019 und seiner Diskussion. 2020. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/686886/b2af36983d73f4803cdfbfab95e96e0a/WD-3-012-20-pdf-data.pdf>. (data zvernennia: 17.06.2020).
35. Dreier, H., Grundlagen und Grundzüge des staatlichen Verfassungsrechts: Deutschland, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2007, Bd. 1.
36. Pauly, W., Wissenschaft vom Verfassungsrecht: Deutschland, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2008, Bd. 3.
37. Grabenwarter, Chr., Pabel, K., Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl., 2016, MANZ Verlag Wien, Helbing & Lichtenhahn, C.H.Beck München, Basel, Wien 2016, 688 S.
38. Holovaty S. Pro liudski prava. Kyiv: Dukh i Litera, 2016.
39. Pohrebniak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistova kharakterystyka): monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2008. 345 s.

40. Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R. (Hrsg.), 89. Auflage. Loseblatt. 7 Bände, 15266 S. Verlag C.H. Beck, München 2020.
41. Bonner Kommentar zum Grundgesetz, W. Kahl, Chr. Waldhoff, Chr. Walter (Hrsg.), C.F. Müller, Heidelberg.
42. Tomenko M.V. Ukraina: istoriia Konstytutsii: navch. posib. Kyiv: Heneza, 2015. 144 s.
43. Kampo V. Konstytutsiia i stanovlennia konstytutsiinoi demokratii v Ukraini (2014 – 2018 roky). K.: Zelenyi pes, 2019. 172 s.
44. Koziubra M. Konstytutsiinyi idealizm ta konstytutsiinyi nihilizm yak proiavy defitsytu pravovoi kultury. Naukovi zapysky. Yurydychni nauky. Kyiv, 2006. Tom 53.
45. Zacharias, D., Verfassungsrechtliche Terminologie und Begrifflichkeit im europäischen Rechtsraum, in: Armin von Bogdany, Sabino Cassese, Peter M. Huber (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum Europäum, Verlag C.F. Müller, Heidelberg 2008, Bd. 2.